

September 5,
2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 05.09.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

O‘ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMI: AHAMIYATI, SALOHIYATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Barakayev Elbekjon Abdulla o‘g‘li

*O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrası
o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekistonda ziyorat turizmining iqtisodiy, ijtimoiy va ma‘naviy ahamiyati, uning rivojlanish salohiyati hamda boshqaruv tizimi orqali takomillashtirish yo‘nalishlari yoritilgan. Davlat boshqaruvi va xususiy sektor hamkorligi, hududiy boshqaruv mexanizmlarining samaradorligi hamda ziyorat turizmini boshqarishda zamonaviy yondashuvlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: ziyorat turizmi, davlat boshqaruvi, hududiy rivojlanish, turizm siyosati, xususiy sektor, boshqaruv mexanizmi.

O‘zbekiston — boy tarixiy-madaniy meros va diniy qadriyatlar markazi sifatida ziyorat turizmi uchun katta imkoniyatlarga ega. Samarqand, Buxoro, Termiz, Xiva kabi shaharlar nafaqat me‘moriy yodgorliklari, balki muqaddas ziyorat maskanlari bilan mashhur. Shu bois ziyorat turizmi so‘nggi yillarda mamlakatning turizm siyosatida strategik yo‘nalish sifatida belgilangan.

Davlat boshqaruvi organlari tomonidan bu yo‘nalishda olib borilayotgan islohotlar iqtisodiy faollikni oshirish, yangi ish o‘rinlari yaratish, milliy qadriyatlarni targ‘ib qilishda muhim rol o‘ynamoqda.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda turizm sohasini, jumladan, ziyorat turizmini rivojlantirish masalalari davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2019-yil 5-yanvarda qabul qilingan “Ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–4095-son Qarorida shunday deydi: *“Ziyorat turizmi – bu xalqimizning boy tarixiy merosi, milliy va diniy qadriyatlarini asrab-avaylash, ularni keng targ‘ib etish, shuningdek, iqtisodiyotimiz rivojiga hissa qo‘shishning muhim omilidir.”*

Shuningdek, 2022-yil 20-apreldagi **PF–131-son Farmonida** turizmni rivojlantirishning strategik yo‘nalishlari belgilangan bo‘lib, unda ziyorat turizmi infratuzilmasini yangilash, xorijiy sayyohlar uchun qulay sharoit yaratish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish kabi vazifalar ko‘zda tutilgan.

O‘zbekiston – Markaziy Osiyoning qadimiy sivilizatsiya markazlaridan biri bo‘lib, boy madaniy merosi, ko‘hna shaharlari va muqaddas ziyorat maskanlari bilan butun dunyoga mashhur. Ziyorat turizmi mamlakatimiz turizm tarmoqlaridan eng qadimiy va istiqbolli yo‘nalishlardan hisoblanadi. Bunda sayyohlar diniy qadriyatlar, tarixiy obidalar va buyuk allomalar xotirasi bilan bog‘liq maskanlarga tashrif buyuradilar. Bu turizm turi nafaqat iqtisodiy, balki madaniy-ma‘naviy jihatdan ham katta ahamiyatga ega.

O‘zbekiston hududi qadimdan islom, buddizm, zardushtiylik, xristianlik kabi turli dinlarning rivojlanish markazi bo‘lgan. VIII asrdan boshlab, ayniqsa, islom dini keng yoyilishi bilan mamlakatimiz hududida ko‘plab madrasa, masjid, maqbaralar qurildi. Buxoro, Samarqand, Termiz, Xiva, Toshkent, Shahrisabz kabi shaharlar diniy va ilmiy markaz sifatida butun musulmon olamida shuhrat qozondi. Imom al-Buxoriy, Bahouddin Naqshband, Abu Iso at-Termiziy, Al-Hakim at-Termiziy, Sulton Saodat majmuasi, Shohi Zinda majmuasi kabi ziyoratgohlar asrlar davomida musulmonlarning e’tiqod va ilm manbai bo‘lib kelmoqda.

Ziyorat turizmining asosiy yo‘nalishlari quyidagilardan iborat

1. Islomiy ziyorat maskanlari.

- Imom al-Buxoriy majmuasi (Samarqand viloyati);
- Bahouddin Naqshband maqbarasi (Buxoro viloyati);
- Sulton Uvays Qarani majmuasi (Qoraqalpog‘iston Respublikasi);
- Hazrati Imom majmuasi (Toshkent shahri).

2. Buddaviy meros obyektlari.

- Termiz shahridagi Fayoztepa va Kampirtepa yodgorliklari;
- Surxondaryo viloyatidagi Qoratepa budda ibodatxonasi.

3. Zardushtiylik davri yodgorliklari.

- Qadimiy Xorazm va So‘g‘d hududidagi ibodatxonalar;
- Afrosiyob yodgorligi (Samarqand).

4. Xristianlik yodgorliklari.

- Toshkent va Samarqanddagi pravoslav cherkovlari;
- Eski yevropa me’morchilik namunalari.

Ziyorat turizmining ahamiyati - xorijiy va mahalliy sayyohlar oqimini oshiradi, mehmonxona, transport, restoranlar xizmatidan foydalanishni ko‘paytiradi. **Madaniy-ma’naviy ahamiyatda** milliy o‘zlikni anglash, tarixiy merosni asrab-avaylash, yosh avlodga ma’naviy tarbiya berishda muhim vosita bo‘ladi. **Xalqaro aloqalarda esa** musulmon mamlakatlari bilan do‘stona munosabatlarni mustahkamlaydi, diniy va ilmiy almashinuvni rivojlantiradi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda ziyorat turizmi rivojlanishida quyidagi **ustuvor omillar** mavjud:

Kuchli tomonlar	Zaif tomonlar
Boy diniy meros, xalqaro e’tirof, xavfsiz muhit	Infratuzilmaning ayrim hududlarda sustligi, malakali gidlar yetishmasligi
Imkoniyatlar	Tahdidlar
Xalqaro hamkorlik (OIC, UNWTO), raqamli marketing	Global geosiyosiy xavflar, ekologik omillar

Shuningdek, 2023-yilda O‘zbekiston **Islom hamkorlik tashkiloti tomonidan “Islom dunyosining turizm poytaxti”** sifatida e’tirof etilgani mamlakatning xalqaro imijini oshirdi.

O‘zbekiston hukumati ziyorat turizmini rivojlantirish uchun keng ko‘lamli ishlarni amalga oshirmoqda. Masalan Ziyorat turizmi markazlari infratuzilmasini yangilash (yo‘llar, mehmonxonalar, zamonaviy xizmat ko‘rsatish shoxobchalari),

vizani soddalashtirish tizimi (ko'plab musulmon davlatlari uchun vizasiz rejim), marketing va targ'ibot ishlari (xalqaro ko'rgazmalar, onlayn reklama, turpaketlar), mahalliy gid va tarjimonlarni tayyorlash (diniy bilimlarga ega mutaxassislar), rivojlanish istiqbollari shular jumlasidan.

Xulosa qilganda ziyorat turizmi O'zbekistonning turizm salohiyatida o'ziga xos o'rin egallaydi. Bu yo'nalish nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki mamlakatning boy madaniy va ma'naviy merosini dunyoga tanitadi. Tarixiy ziyoratgohlarni asrab-avaylash, ularga zamonaviy xizmatlar ko'rsatish va xalqaro miqyosda targ'ib qilish orqali O'zbekiston Markaziy Osiyoda ziyorat turizmining yetakchi markaziga aylanishi mumkin.

Kelgusida quyidagi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq:

- ziyorat yo'nalishlarini milliy brend sifatida targ'ib qilish;
- mahalliy boshqaruv organlarida maxsus "ziyosat turizmi bo'limlari"ni tashkil etish;
- xalqaro standartlarga mos xizmat ko'rsatish tizimini yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ziyorat turizmini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4092-son qarori. – Toshkent, 2018.
2. O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2019.
3. Turizm qo'mitasi ma'lumotlari. – Toshkent, 2024.
4. World Tourism Organization (UNWTO). *Religious Tourism and Development Perspectives*. – Madrid, 2023.
5. Hasanov M. "Ziyorat turizmining boshqaruv mexanizmlari". – *Iqtisodiyot va turizm*, №2, 2023.